

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Abduyusupova Diyora Nurmurodovna

LEUKOPLAKIA CLINIC , BUYRAK KASALLIKLARI VA UNI DAVOLASH USULLARI, TREATMENT

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

